

Dennis Hövel¹, Friederike van Zadelhoff², Thomas Hennemann² & Silvia Fränkel²

„Das kennt man, das macht man [...] und das Neue ist dann letztendlich hinten runtergefallen“

Technik-Akzeptanz des Virtuellen Schulboards (VSB) aus Sicht von Schulleiter*innen

Zusammenfassung

Förderplanung stellt hohe Anforderungen an schulische Akteur*innen. Das virtuelle Schulboard (VSB), ein browserbasiertes Tool, erleichtert diese Arbeit, indem es die Dokumentation unterstützt. Dennoch zeigen Ergebnisse einer Pilotstudie, dass das Nutzungsverhalten der User gering ist. Die vorliegende Studie untersucht Nutzungsbarrieren aus Sicht der Schulleiter*innen. Zentrale Barrieren sind die technischen Voraussetzungen an Schulen, die Nutzungsfreiwilligkeit und User Experience.

Schlagnworte: Virtuelles Schulboard, digitale Förderplanung, Nutzungsbarrieren

1. Einleitung

Mehrstufige Fördersysteme (Fairbanks et al., 2007) und eine enge Verzahnung von Diagnostik und Förderung (Lindsay, 2007) sind etablierte Ansätze der Förderplanarbeit. Entsprechende Systeme organisieren die Förderung entlang wirksamer Kriterien (Hennemann et al., 2017, S. 91). Für den Einsatz von mehrstufigen Fördersystemen, die auf datenbasierte Förderentscheidungen zurückgreifen, zeigt sich in internationalen Forschungsbefunden eine breite Evidenz. Positive Effekte sind u. a. die Steigerung akademischer Leistungen (Gage et al., 2013), die Reduktion problematischer Verhaltensweisen (Solomon et al., 2012), die Zunahme von angemessenem Verhalten sowie eine Verbesserung des Schulklimas (u. a. Bradshaw et al., 2010).

Mit dem virtuellen Schulboard (VSB; Hövel & Hennemann, 2019) liegt eine browserbasierte Plattform für Lehrpersonen (LP) und weiteres Personal vor, die die Umsetzung eines solchen mehrstufigen Förderkonzepts digital aufbereitet, sie unterstützt und begleitet. Mithilfe des VSBs wird die individuelle Förderung von Schüler*innen EDV-gestützt geplant, strukturiert und dokumentiert. Eine Datenbank mit bedarfsorientiertem, wissenschaftlich fundiertem diagnostischen Inventar und evidenzbasierten Fördermaßnahmen gibt prozessbezogene Handlungssicherheit für die Diagnose und Förderung. Zusätzlich sind Möglichkeiten der Lern- und Verhaltensverlaufsdiagnostik integriert. Die Daten eines Kindes werden in Form eines Portfolios zur erweiternden individuellen Förderung digital zusammengestellt, fortlaufend dokumentiert sowie angebahnte Fördermaßnahmen prozessbegleitend evaluiert. Das System hält hierbei die pädagogischen und aktuellen rechtlichen Implikationen im Blick und regelt Verantwortlichkeiten und Abläufe. Durch die gemeinsame Nutzung einer regelgeleiteten Plattform soll die Kooperation der verschiedenen Einrichtungen wie Ämter (Schul-, Ju-

1 Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, Schweiz

2 Department Heilpädagogik und Rehabilitation, Universität zu Köln, Deutschland

gend-, Sozialamt usw.), Förderzentren, Schulen, Eltern und weiterer beteiligter Personen verbessert werden, sodass Verantwortungen geschärft und Zuständigkeitsbegrenzungen überwunden werden können (Imhäuser, 2012).

Die aktuelle Herausforderung bei der Implementation der Plattform in einem laufenden Pilotprojekt ist ein geringes Nutzungsverhalten durch die LP (Hövel & Hennemann, 2019). Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die technische Akzeptanz der Software aus Sicht der Schulleiter*innen zu evaluieren. Konkret soll die Akzeptanz dieser neuen Technik auf Basis des Technik-Akzeptanz-Modells (TAM; Venkatesh & Davis, 2000) erfasst werden, um Einflussfaktoren zu identifizieren, welche das Nutzungsverhalten positiv und negativ beeinflussen.

2. Technische Akzeptanz von Informations- und Kommunikations-Technologie (IKT)

Zur Operationalisierung der eingeführten Untersuchungsfrage bietet sich das erweiterte TAM (Venkatesh & Davis, 2000) an. Entlang dieses Modells moderieren sowohl die wahrgenommene Nützlichkeit als auch die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit die Nutzungsabsicht und das Nutzungsverhalten. Venkatesh und Davis (2000) haben in einer konfirmatorischen Modellanalyse nachgewiesen, dass die Wahrnehmungen der User wiederum u.a. von der beruflichen Relevanz, der Expertise und der subjektiven Norm der User bedeutsam beeinflusst werden. Das TAM wurde von Anni, Sunawan und Haryono (2018) für die Absicht von Schulberater*innen, IKT einzusetzen und zu benutzen, bestätigt. Unter Verwendung dieses Modells untersuchten Teeroovengadam, Heeraman und Bhavish (2017) zudem, wie sich die Einführung von IKT in der Schule positiv beeinflussen lässt. Sie identifizierten die Unterstützung von kooperierenden LP und technischen Mitarbeiter*innen als bedeutsamen Faktor. Wesentliche Inhalte der Unterstützung waren die Organisationsunterstützung, der Unterrichtssupport und adäquate Fortbildungsprogramme. Teeroovengadam et al. (2017) betonen ferner die zentrale Rolle der Schulleitung, die sich für den Wert der Integration von IKT einsetzt, um die Diagnostik und Förderung der Schüler*innen zu erleichtern und zu verbessern.

3. Methode

Für die vorliegende Studie wurden drei Schulleiter*innen in einer selektiven Stichprobenwahl nach Bereitschaft ermittelt. Insgesamt wird die Software von 11 Grundschulen in einem Kreis in NRW eingesetzt. Die Befragten fungieren als Expert*innen für das VSB an ihrer Schule, da sie am bisherigen Erfahrungsprozess mit dem VSB durchgängig teilgenommen haben. Das VSB wurde im Schuljahr 2017/2018 in den Schulen eingeführt, der Erhebungszeitraum der leitfadengestützten Interviews fand im Juli 2019 statt. Im formativen Evaluationsprozess zur technischen Akzeptanz des VSBs ging es um die Innensicht der Befragten, sodass auf die Methode der leitfadengestützten Expert*inneninterviews zurückgegriffen wurde (Gläser & Laudel, 2009). Auf der Basis des beschriebenen TAM wurden Leitfadenfragen in systematischer Weise mittels der Bildung von Kategorien, Hypothesen, Variablen und Indikatoren nach Gläser und Lau-

del (2009) abgeleitet, um Informationen über die Akzeptanz des VSBs aus Sicht der Schulleiter*innen zu erfassen. Die Leitfadenfragen beziehen sich auf die theoretischen Kategorien subjektive Norm, Freiwilligkeit, Image, Expertise, Berufliche Relevanz und Output Qualität. Die von einer Projektmitarbeiterin geführten Interviews wurden wörtlich transkribiert.

Im Auswertungsprozess wurden die transkribierten Interviews mit Hilfe der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Neben den oben genannten deduktiven Kategorien wurden weitere Unterkategorien induktiv gebildet. Besonders relevant wurden drei Kategorien, die im Folgenden vorgestellt werden.

4. Ergebnisse

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass das Nutzungsverhalten der Projektschulen gering ist und der Mehrwert des VSBs von den Schulleiter*innen nur eingeschränkt wahrgenommen wird. In der vertieften Datenanalyse konnten drei zentrale Nutzungsbarrieren identifiziert werden: die technischen Voraussetzungen, die Nutzungsfreiwilligkeit und die User Experience.

4.1 Technische Voraussetzungen

Notwendige technische Voraussetzungen sind, dass die Schulen mit ausreichend Arbeitsplatz-Rechnern ausgestattet werden und WLAN kontinuierlich zur Verfügung steht. Ist dies nicht der Fall, müssen die Nutzer*innen ihre Dokumente zunächst händisch ausfüllen und dann nachträglich ins VSB einpflegen. Dies führt zu einer doppelten „Buchführung“:

„Wir sind eben aufgrund der fehlenden digitalen Möglichkeiten, die wir hier vor Ort haben, immer noch gezwungen, ein altes [analoges] System zu fahren und dann ist das natürlich so, das kennt man, das macht man, dann macht man es immer so weiter und das Neue ist dann letztendlich hinten runtergefallen.“ (SL. 2)

Das VSB wird an dieser Schule also wenig genutzt, da es aufgrund der Doppelarbeit keinen wahrgenommenen zeitlichen oder organisatorischen Mehrwert bietet. Es fehlt somit an Anreizen, gewohnte Handlungsabläufe und (Denk-)Muster zu durchbrechen. Die Umstellung hin zum digitalen System sollte demnach nicht parallel, sondern ausschließlich erfolgen:

„Dann muss es so sein, dass man sagt, man muss sich auch auf eine Ausschließlichkeit einigen. Das heißt, wenn ich damit arbeite, muss auch wirklich das gesamte Verfahren nur digital ablaufen.“ (SL. 2)

Durch diese Ausschließlichkeit wird Mehrarbeit vermieden, sodass Zeitkontingente frei werden, um sich in die neue Technik einzuarbeiten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass nur die bestehenden, analogen Strukturen genutzt werden.

4.2 Nutzungsfreiwilligkeit

Um Handlungsänderungen bei Menschen herbeizuführen, bedarf es zunächst einmal ihrer Bereitschaft, Veränderungen zuzulassen. Hierzu ist es notwendig, dass sich eine Person freiwillig dazu entscheidet, etwas Neues anzugehen und umzusetzen (Venkatesh & Davis, 2000).

In Bezug auf die Projektschulen finden sich in diesem Bereich gemischte Ergebnisse: Während manche Schulleitungen die Mitarbeit als allseitig freiwillig bezeichnen, fühlen sich andere verpflichtet, den Maßnahmenplan umzusetzen, ohne aber vollständig überzeugt zu sein. Dies wird implizit an diesem Zitat deutlich:

„Es war schon so dieser Weg, ja wir müssen euch das jetzt weitergeben. Das haben wir in einem Maßnahmenplan festgeschrieben, wann das gemacht wird und dann war das halt so. Also sicherlich ein Stück Verpflichtung.“ (SL. 1)

Hier wird deutlich, dass die Schulleitung das VSB als „Maßnahme“, also bürokratisch-festgeschriebene Einheit, empfindet; ein Mehrwert wird nicht kommuniziert. Eine andere Schulleitung äußert sogar, dass man „sich jetzt damit auch noch beschäftigen“ (SL. 3) müsse. Dies deutet auf fehlende Nutzungsfreiwilligkeit des VSBs hin, was sich ungünstig auf die technische Akzeptanz auswirkt.

4.3 User Experience

Eine häufig benannte Nutzungsbarriere stellt die User Experience dar. Konkret wurde das Userinterface des VSBs kritisiert, welches als zu unübersichtlich wahrgenommen wird:

„Also für den alltäglichen Gebrauch eigentlich dauert das zu lange, ehe ich das finde, was ich eigentlich brauche.“ (SL. 3)

Gute Programme sollten so aufgebaut sein, dass sie eine intuitive Nutzung zulassen (Preim & Dachselt, 2010). Obwohl die Schulleiter*innen und die LP im Umgang mit dem VSB in einer halbtägigen Fortbildung sowie zwei 90-minütigen Coachings geschult wurden, gibt es in Bezug auf einige Funktionen Schwierigkeiten. Die Schulen beschreiben die Nutzung des VSBs auch nach zwei Schuljahren noch als „Einarbeiten“, obwohl das Kollegium als technikaffin eingeschätzt wird:

„Es hakte immer an irgendeiner Stelle und die sind da eigentlich total fit. Und wollen das halt letztendlich auch und da klar, ist es schon, dass auch die Kolleg*innen sagen: ‚Boah, ist ja vielleicht ganz nett, aber wir empfinden das eher als Belastung‘ sag ich mal.“ (SL. 1)

Die technische Akzeptanz kann also nur erreicht werden, wenn die User sicher in der Anwendung sind. Hierfür braucht es einerseits eine gute Technik-Einführung und andererseits ein intuitives User-Interface. Zur Verbesserung der User Experience sollten deshalb beide Bereiche bearbeitet werden (z.B. durch Reduktion der Programmverschachtelung).

5. Diskussion

Durch das VSB kann ein Praxistransfer mehrstufiger Fördersysteme erleichtert werden. Hierzu müssen jedoch die adressierten Nutzungsbarrieren überwunden werden. Schulen sollten sich strukturell auf die kommende Digitalisierung einstellen und dafür grundlegende Bedingungen, nicht nur für technische Anwendungen wie das VSB, schaffen. Dazu gehört u. a. ein gut ausgebautes WLAN-Netz sowie genügend Arbeitsplatzrechner. Schulen müssen darüber hinaus digitale Konzepte entwickeln und diese verbindlich für alle Beteiligten einführen. Dies darf jedoch nicht als aufgezwungen erlebt werden, sondern die Nützlichkeit muss kommuniziert und erfahrbar gemacht werden. Hier kommt den Schulleitungen eine Schlüsselfunktion zu, da sie die Schulkultur und somit auch das Lehrkraft Handeln beeinflussen (Bonsen, 2016). Sie müssen digitale Innovationen befürworten und deren Implementation – nicht nur strukturell, z. B. durch Teamzeiten, und technisch, sondern auch durch positive Überzeugungen – unterstützen. So kann der Gefahr, dass die Nutzung durch die LP als aufgezwungen und Mehrarbeit erlebt wird, minimiert werden.

Das bedeutet aber auch, dass Schulleitungen und LP gut über die Möglichkeiten digitaler Technik bzw. des VSBs aufgeklärt werden müssen. Die bisherigen Schulungen scheinen nicht ausreichend. Dies könnte auf ein generelles Problem in der Lehrkraftprofessionalisierung in Bezug auf digitale Medien hindeuten, welches erst in jüngster Zeit bearbeitet wird (van Ackeren et al., 2019). Zukünftig soll deshalb eine engmaschigere Begleitung der LP erfolgen, indem weitere Fortbildungen angeboten werden. In einer Folgestudie ist zudem geplant, Studierende des Lehramts Sonderpädagogik als Tutor*innen für das VSB einzusetzen, um die Anwendung zu unterstützen.

Die User Experience weist jedoch auch auf Schwächen im Userinterface hin. Die identifizierten Problemstellen wurden analysiert und das Userinterface entsprechend überarbeitet. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, wurde die Anzahl der Programmebenen reduziert. Beispielsweise können nun in der Förderplanarbeit für ein Kind alle relevanten Inhalte auf nur einer Seite eingesehen, überarbeitet und gespeichert werden, wofür zuvor mehrere Seiten im Browser durchlaufen werden mussten. Auch das Design hebt nun wichtige Punkte deutlicher hervor und ist intuitiver gestaltet. Das Update wird im Rahmen einer Fortbildung eingeführt.

6. Fazit

Abschließend lässt sich konstatieren, dass alle – und insbesondere digitale – Umstellungsprozesse langwierig sind. Schulsysteme müssen sich auf den Weg machen und sich verändern. Dies ist keine leichte Aufgabe in Zeiten von ohnehin hoher Schulbelastung. Das Einarbeiten in neue digitale Technik ist zunächst einmal zeitintensiv. Auf lange Sicht gesehen lohnt es sich aber, auf digitale Medien umzusatteln, da sie das Potenzial haben, Arbeitsabläufe zu erleichtern und zu flexibilisieren. Diese Notwendigkeit zeigt die derzeitige Corona-Krise eindrücklich. Die Zeiten sind vorbei, in denen alles in einem kleinen Kreis vor Ort geregelt werden konnte. Unsere moderne Gesellschaft ist funktionell ausdifferenziert, individualisiert und mobil. Dies muss sich durch Digitalisierung auch in schulischen Arbeitsabläufen widerspiegeln. Eine zukünftige Heraus-

forderung wird deshalb sein, digitale Technik wie das VSB in Schulen zu implementieren, ohne dass sie „hinten runterfällt“. Um dies zu realisieren, ist eine Unterstützung der LP und Schulen notwendig – universitär, schulsystemisch und strukturell. Unsere Erfahrung zeigt darüber hinaus, dass Innovationen nur im Team zu bewältigen sind – Universitäten, Schulämter, Schulleitungen, LP und andere Beteiligte müssen zusammenarbeiten, im stetigen Austausch sein und sich gegenseitig unterstützen, um Digitalisierung als gemeinschaftliche Aufgabe voranzutreiben. Dann aber kann Digitalisierung, wie unser Beispiel zeigt, eine Chance für Schulen sein.

Literatur

- Anni, C. T., Sunawan & Haryono (2018). School Counselors' Intention to use technology: The Technology Acceptance Model. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 17, 120–124.
- Bonsen, M. (2016). Schulleitung und Führung in der Schule. In H. Altrichter, & K. Maag Merki, *Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem* (S. 301–323). Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18942-0_11
- Bradshaw, C. P., Mitchell, M. M. & Leaf, P. J. (2010). Examining the effects of schoolwide positive behavioral interventions and supports on student outcomes: Results from a randomized controlled effectiveness trial in elementary schools. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 12, 133–148. <https://doi.org/10.1177/1098300709334798>
- Fairbanks, S., Sugai, G., Gardino, D. & Lathrop, M. (2007). Response to intervention: Examining classroom behavior support in second grade. *Council for Exceptional Children*, 73, 288–310. <https://doi.org/10.1177/001440290707300302>
- Gage, N., Sugai, G. M., Lewis, T. J. & Brzozowy, S. (2013). Academic achievement and schoolwide behavior supports. *Journal of Disability Policy Studies*, 25, S. 199–209. <https://doi.org/10.1177/1044207313505647>
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrument rekonstruierender Untersuchungen* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Hennemann, T., Hövel, D., Casale, G., Hagen, T. & Fitting-Dahlmann, K. (2017). *Fördern lernen: Schulische Prävention im Bereich Verhalten* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hövel, D. & Hennemann, T. (2019). Kooperative Dokumentation der erweiterten individuellen Förderung. Das virtuelle Schulboard. In A. Schuhmacher & E. Adelt, *Von der Förderplanung zur Lern- und Entwicklungsplanung* (S. 203–218). Münster: Waxmann.
- Imhäuser, K.-H. (2012). Das Virtuelle Schulboard als Umsetzungsrahmen. In K. Reich (Hrsg.), *Inklusion und Bildungsgerechtigkeit. Standards und Regeln zur Umsetzung einer inklusiven Schule* (S. 125–144). Weinheim und Basel: Beltz.
- Lindsay, G. (2007). Educational psychology and the effectiveness of inclusive education/mainstreaming. *British Journal of Educational Psychology*, 77, 1–24. <https://doi.org/10.1348/000709906X156881>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Preim, B. & Dachselt, R. (2010). *Interaktive Systeme: Band 1: Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung*. Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-05402-0_1
- Solomon, B. G., Klein, S. A., Hintze, J. M., Cressey, J. M. & Peller, S. L. (2012). A meta-analysis of school-wide positive behavior support: An exploratory study using single-case synthesis. *Psychology in the Schools*, 49, 105–121. <https://doi.org/10.1002/pits.20625>
- Teeroovengadam, V., Heeraman, N. & Bhavish, J. (2017). Examining the antecedents of ICT adoption in education using an Extended Technology Acceptance Model (TAM). *International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology*, 13, 4–23.

- van Ackeren, I., Aufenanger, S., Eickelmann, B., Friedrich, S., Kammerl, R., Knopf, J., ... Schiefner-Rohs, M. (2019). Digitalisierung in der Lehrerbildung. Herausforderungen, Entwicklungsfelder und Förderung von Gesamtkonzepten. *Die Deutsche Schule*, 111, 103–119. <https://doi.org/10.31244/dds.2019.01.10>
- Venkatesh, V. & Davis, F. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46, 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>